

O ENSINO LÚDICO DA MATEMÁTICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL

THE PLAYFUL TEACHING OF MATHEMATICS IN CHILDHOOD EDUCATION

Camila Camargo Senhorinho Santos Denny Brown¹
Anderson Griffiths Denny Brown²
Jessica Oliveira de Alencar Romão³
Rosana Ferreira da Silva Bombassaro⁴
Armelinda Borges da Silva⁵

RESUMO: A criança ao ter o seu primeiro contato com as instituições de educação na infância, conhecerá um mundo novo, com pessoas diferentes de seu círculo de convívio e passará a conviver diariamente com culturas e novos aprendizados. Em consonância com as orientações educacionais vigentes no Brasil, deve ser proporcionada à criança não apenas a oportunidade de brincar, expressar, conhecer-se, explorar e se desenvolver como cidadão participante, mas também tem direitos de aprendizagens significativas para o seu desenvolvimento. A Base Nacional Comum Curricular (BNCC), traz em seu escopo, vários campos de experiência que a criança vivenciará diariamente e a matemática está presente no campo denominado: Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Assim, esse trabalho pautou-se na pesquisa bibliográfica sobre a temática, entendendo que as crianças são as protagonistas de suas histórias, e que embora o ensino da matemática para crianças pequenas possa parecer “desafiador” ao primeiro olhar desatento, há inúmeras possibilidades de aprendizagens desse ser em construção, eles têm muito a ensinar sobre o seu modo único de aprender.

Palavras-chave: BNCC; Crianças pequenas; Aprendizagens significativas.

ABSTRACT: When children have their first contact with educational institutions in childhood, they will discover a new world, with people different from their circle of friends and will begin to experience cultures and new learning on a daily basis. In line with current educational guidelines in Brazil, children must not only be provided with the opportunity to play, express, get to know themselves, explore and develop as participating citizens, but also have the rights to significant learning for their development. The National Common Curricular Base (NCCB) brings within its scope several fields of experience that the child will experience daily and mathematics is present in the field called: Spaces, times, quantities, relationships and transformations. Thus, this work was based on bibliographical research on the subject, understanding that children are the protagonists of their stories, and that although teaching mathematics to young children may seem “challenging” at first glance, there are countless possibilities for learning. of this being under construction, they have a lot to teach about their unique way of learning.

Keywords: NCCB; Small children; Significant learnings.

1. INTRODUÇÃO

Este trabalho está na fase inicial de pesquisa da primeira autora, para o Trabalho

¹ Universidade Federal de Rondônia/Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática – Ji-Paraná – ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2611-5079> – camilacamargo.ss@gmail.com;

² Coordenadoria Regional de Educação/Secretaria de Educação – Ji-Paraná – ORCID: <https://orcid.org/0009-0008-3692-165X>;

³ Prefeitura Municipal de Ji-Paraná/Secretaria Municipal de Educação – Ji-Paraná – ORCID: <https://orcid.org/0009-0009-2797-7990>;

⁴ Universidade Federal de Rondônia/Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática – Ji-Paraná – ORCID: <https://orcid.org/0009-0009-0681-1641>;

⁵ Universidade Federal de Rondônia/Programa de Pós-Graduação em Educação Escolar – Ji-Paraná – ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8788-6187>.

de Conclusão de Curso da Pós-graduação *Lato Sensu* em Psicopedagogia Institucional e Clínica, e será o relato de sua experiência como professora de Educação Infantil de um Centro Municipal de Educação Infantil na cidade de Ji-Paraná/RO.

A Educação Infantil (EI) é a primeira etapa da educação básica, será nesse espaço que muitas crianças terão contato com pessoas de outras características que as suas, com formas de famílias diferentes, culturas, religiões e modo de viver diferente dos seus, o que é importante para a construção de uma sociedade igualitária e plural.

Ainda na década de 1980 utilizava-se a nomenclatura “pré-escolar”, para denominar a etapa anterior e preparatória para o Ensino Fundamental situando-a fora da educação básica, porém, no final dessa década, com a promulgação da Constituição Federal (CF) de 1988, o ensino foi pauta do capítulo III, afirmando que a educação é um direito de todos, sendo dever do Estado e das famílias, inserido ao Art. 208, o texto explicita que compete ao Estado a garantia da educação básica, contemplando a faixa etária de 4 (quatro) a 17 (dezesete) anos (Brasil, 1988).

No ano de 1996, com a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), reafirmando o compromisso da CF de 1988, contemplando a educação básica com “a) pré-escola; b) ensino fundamental; c) ensino médio” (Brasil, 1996, p. 2). Ao longo dos anos muito tem-se discutido sobre o ensino para esse público, pois entende-se hoje a EI não apenas como uma etapa da educação básica, mas como um local de descobertas e novos saberes.

Atualmente a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), é o documento que assegura um ensino que contemple aprendizagens essenciais e significativas, ao longo das modalidades e etapas da Educação Básica. O público da EI é dividido em três faixas etárias: Bebês (zero a 1 ano e 6 meses), Crianças bem pequenas (1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses) e Crianças pequenas (4 anos a 5 anos e 11 meses). Por ser um uma pluralidade de faixas etárias e características específicas de cada uma, esta pesquisa debruça-se sobre a última faixa etária ou às crianças pequenas.

Na BNCC, os vários aprendizados das crianças não são divididos em ‘matérias’ ou ‘componentes curriculares’, sim estruturados em campos de experiência, que não são sobrepostos um ao outro de forma hierárquica, mas complementar, a saber são cinco: O eu, o outro e o nós; Corpo, gestos e movimentos; Traços, sons, cores e formas; Escuta, fala, pensamento e imaginação; e, Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações (Brasil, 2017), nesse último a matemática é contemplada e trabalhada de

forma sistemática.

Em suas pesquisas sobre a matemática na EI, Lorenzato (2018, p. 3) declara que:

Há muito se reconhece que as experiências dos primeiros anos de vida exercem forte influência em todos os anos seguintes. Se, por um lado, a criança pré-escolar é frequentemente julgada como inábil ou imatura para determinadas tarefas, por outro lado, apresenta competência para desempenhar atividades com água, na montagem de estruturas com blocos, em jogos, entre outros exemplos. Algumas vezes, denotam tendência para artes, xadrez ou mesmo matemática.

Como a primeira etapa da educação básica, a EI é muito mais que um local para a crianças ficarem enquanto seus pais ou responsáveis trabalham, é um espaço que considera os vários conhecimentos, ao mesmo tempo que o cuidar e o brincar são valorizados, dessa forma, o profissional que atende essa criança deve ter uma qualificação profissional que contemple os vários aprendizados (Azevedo; Passos, 2014), sobre o ensino da matemática, as autoras afirmam:

A partir do currículo da Educação Infantil destacamos o conhecimento matemático, não porque o julgamos mais importante que outros, mas porque se torna necessário apropriar-se desse produto social que envolve a vida da criança e relacioná-lo no processo de investigação e de motivação à descoberta, ao conhecimento, visto que é papel do professor potencializar e incentivar as linguagens das crianças (*op cit.*, p.55).

Assim, entender o ensino e aprendizagem da matemática na EI não pode obrigar que esse público aprenda a ler, escrever e interpretar números, mas que ao longo do tempo de forma lúdica, a criança construa a estrutura lógico-matemática por si mesma como afirma Kamii (2012).

Nenhuma criança chega à instituição educacional sem conhecer números, formas geométricas, ou habilidades espaciais, dizer que essa criança não teve um contato com as matemáticas do dia a dia, desde entregar um brinquedo para outras crianças em um momento de brincadeira, ou pular uma “amarelinha” na rua, é não considerar as vivência dessa criança desde o seu nascimento.

Ao ter um contato formal e sistemática com a matemática no primeiro ciclo do Ensino Fundamental, em uma atividade como: “quanto é $2+1$?”, a criança aprenderá a registrar seu conhecimentos prévios, suas vivências, tome-se como exemplo que ela já vivenciou uma situação, onde esteve com outra criança brincando de carrinho e chega mais uma criança para brincar, havendo mais um carrinho disponível, teremos o

equivalente a resposta solicitada, porém de forma lúdica, que valoriza suas experiências e vivências.

Lorenzato (2018), afirma que antes da criança obter sucesso em atividades como essa, é fundamental que ela conheça os sete processos mentais básicos para aprender matemática, sendo eles “[...] correspondência, comparação, classificação, sequenciação, seriação, inclusão e conservação” (p.25). Em situações diárias ou em brincadeiras na EI, obtêm-se os processos mentais básicos, pois se a criança não os dominar, terão dificuldades ao iniciar a próxima etapa educacional.

É através das experiências e brincadeiras que a criança terá possibilidades de expressar seus conhecimentos adquiridos, e estará disposta a errar e acertar, a usar o raciocínio ao seu modo de aprender.

Se as crianças cometem erros é porque, geralmente, estão usando sua inteligência a seu modo, Considerando que todo erro é reflexo do pensamento da criança, a tarefa do professor não é a de corrigir a resposta, mas de descobrir como foi que a criança fez o erro, Baseado nesta compreensão, o professor pode, muitas vezes, corrigir o processo do raciocínio, o que é muito melhor do que corrigir a resposta (Kamii, 2012, p. 60).

A matemática estudada e aprendida na EI será a base do conhecimento que as crianças aplicarão no próximo ciclo educacional, então, aprender de forma lúdica, terá mais significado para esse público em questão.

2. MATERIAL E MÉTODOS

Por se tratar de um relato de experiência, utilizará como metodologia a pesquisa-ação, corroborando os estudos de Fiorentini (2023), que entende essa pesquisa como:

[...] um processo investigativo de intervenção em que caminham juntas prática investigativa, prática reflexiva e prática educativa. Ou seja, a prática educativa, ao ser investigada, produz compreensões e orientação que são imediatamente utilizadas na transformação dessa mesma prática, gerando novas situações de investigação (Fiorentini, 2023, p. 76).

Entende-se que o pesquisador não apenas estará na sala de aula observando as ações daqueles que estão presentes, mas que compreenderão as transformações que estão ocorrendo com as trocas de experiências.

De acordo com Prodanov e Freitas (2013, p.65), a pesquisa ação é “concebida e realizada em estreita associação com uma ação ou com a resolução de um problema

coletivo. Os pesquisadores e os participantes representativos da situação ou do problema estão envolvidos de modo cooperativo ou participativo”.

Assim, tal pesquisa será realizada na EI com uma turma de 25 crianças com idade de 05 anos a 06 anos completos, onde será observado e conduzido não apenas o dia a dia escolar desse público, mas as interações e brincadeiras que envolvem o ensino e aprendizagem da matemática.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Com o objetivo de verificar quais os conhecimentos matemáticos estão sendo construídos pelo público-alvo da pesquisa, através de uma abordagem lúdica, utilizará diversos materiais como leituras, filmes, jogos e brincadeiras infantis, que valorize os conhecimentos adquiridos e estimule os desafios futuros.

Foi realizada uma sondagem, que utilizou primeiramente material dourado onde a criança deveria contar e separar o máximo de peças que conseguisse, observou-se que todas as crianças sabem contar e reconhecem os números até 30, outras passam de 100. No segundo momento com a música “cabeça, ombro, joelho e pé” verificou-se a noção espacial, e as crianças reconheceram comandos como: acima, abaixo, ao lado, dentro, fora etc., demonstrando que há conhecimentos básicos sólidos.

Para trabalhar as formas geométricas e apresentar as nomenclaturas corretas, será realizada a leitura do livro “Clact... Clact... Clact...” de Liliana e Michele Iacocca, que conta a história de uma tesoura que separou várias cores de papéis coloridos e nomeou-os de acordo com formas geométricas. Na EI a leitura de um livro ou jogos livre entre as crianças são momentos para aprendizagens significativas, o professor será um auxiliar e as conduzirá a obter respostas e objeções corretas.

Dessarte, serão aplicados nas próximas semanas momentos com brincadeiras e jogos livres e dirigidas, onde a matemática será trabalhada de forma direta e indireta, pois o ensino desta na EI deve ser mais do que fazer a criança decorar os números de zero a dez, precisa utilizar as situações que acontecem na sala de aula, pois é a melhor forma do professor auxiliar a criança a entender o processo de aprendizagem por meio da ludicidade.

4. AGRADECIMENTOS

À FAPERO – Fundação Rondônia de Amparo ao Desenvolvimento das Ações Científicas e Tecnológicas e à Pesquisa do Estado de Rondônia.

5. REFERÊNCIAS

AZEVEDO, P. D. de; PASSOS, C. L. B. Professoras da Educação Infantil discutindo a Educação Matemática na infância: o processo de constituição de um grupo. In: CARVALHO, M.; BAIRRAL, M. A. (Org.). **Matemática e Educação Infantil: investigações e possibilidades de práticas pedagógicas**. 2. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2014.

BRASIL. **Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Educação é a Base**. Brasília: MEC/CONSED/UNDIME, 2017. Disponível em: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf. Acesso em: 15 mai. 2024.

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil (1988)**. Brasília, DF: Senado Federal, 1988. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 15 mai. 2024.

FIORENTINI, D. Pesquisar práticas colaborativas ou pesquisar colaborativamente? In: FIORENTINI, D.; GARNICA, A. V. M.; BICUDO, M. A. V.; BORBA, M. de C.; ARAUJO, J. de L. (Orgs.) **Pesquisa qualitativa em educação matemática**. 6. ed. Belo Horizonte: Autêntica 2023.

KAMII, C. **A criança e o número: Implicações educacionais da teoria de Piaget para a atuação com escolares de 4 a 6 anos**. Tradução de Regina A. de Assis. 39. ed. Campinas, SP: Papyrus, 2012.

LORENZATO, S. **Para aprender matemática**. 3. ed. Campinas, SP: Autores Associados, 2010.

LORENZATO, S. **Educação infantil e percepção matemática**. 3. ed. Campinas, SP: Autores Associados, 2018.

PRODANOV, C. C.; FREITAS, E. C. de. **Metodologia do trabalho científico: métodos e técnicas da pesquisa e do trabalho acadêmico**. 2. ed. Novo Hamburgo, RS: Feevale, 2013.